

UNA CACCIA

CERCHIA DI TEMPESTA ANTONIO

(Firenze 1555 - Roma 1630)

INVENTARIO: 248

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Su uno sfondo di paesaggio collinare con una piccola città turrita si svolge una caccia in cui sono coinvolti vari animali. In primo piano sulla destra tre cani stanno braccando un lupo mentre un uomo a cavallo, vestito di rosso, sta per infilzarlo con la lancia che tiene nella mano destra. Sulla sinistra altri due cacciatori a cavallo, assistiti da tre segugi, sono all'inseguimento di un cervo e in procinto di colpirlo. In secondo piano al centro, sotto alcuni alberi con ampie fronde, due cinghiali sono accerchiati da un gruppo di cacciatori a piedi e a cavallo, quasi tutti armati di lance o spade e accompagnati da altri cani.

Il dipinto è descritto nell'inventario Borghese del 1693 come "Tavola con caccia e Homini a cavallo e animali del n. 261. Cornice dorata del Tempesta". Il numero 261 di cui all'inventario era ancora ben visibile in basso a destra alcuni decenni fa, il che non lascia dubbi sull'identificazione dell'opera, di cui anche il supporto combacia con la descrizione inventariale. L'attribuzione al Tempesta torna nei successivi inventari, nelle schede del Piancastelli (1891) ed è pure accolta da Roberto Longhi (1928). Nonostante l'artista abbia lavorato a lungo per i Borghese, in questo caso non è tuttavia possibile assegnargli la paternità della tavola per ragioni stilistiche, essendo la stessa caratterizzata da uno stile pittorico più grossolano rispetto alle opere note del fiorentino. A tale proposito, Paola Della Pergola (1959) fa giustamente notare come questa *Caccia*, che sembrerebbe un *pendant* dell'altra ([inv. 207](#)), per la diversità tecnica e stilistica sia piuttosto riconducibile alla bottega dell'artista. Se ne può dunque proporre una datazione al terzo o quarto decennio del Seicento.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 262;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- R. Buscaroli, *La Pittura del Paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 325;

- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 223;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, p. 54, n. 77;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, p. 458;
- R. Sansone, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon* (catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 29 ottobre 1998-14 marzo 1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 192;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 84.

English version

A HUNT

CIRCLE OF TEMPESTA ANTONIO

(Florence 1555 - Rome 1630)

INVENTORY: 248

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Against a background of a hilly landscape with a small turreted town, a hunt involving various animals is taking place. In the foreground on the right, three hounds are chasing a wolf, while a horseman, dressed in red, is about to stab it with the spear he holds in his right hand. On the left, two other hunters on horseback, accompanied by three bloodhounds, are in pursuit of a deer and about to attack it. In the middle-ground, in the centre, under some trees with luxuriant foliage, two wild boars are surrounded by a group of hunters on foot or horseback, almost all of them armed with spears or swords and accompanied by other hounds.

The painting is described in the Borghese inventory of 1693 as "Panel with hunt and Men on horseback and animals, no. 261. Gilded frame by Tempesta". The inventory number 261 was still clearly visible in the lower right-hand corner a few decades ago, which leaves no doubt as to the identification of the work. The support also matches the inventory description. The attribution to Tempesta resurfaced in subsequent inventories, in Piancastelli's records (1891) and was also accepted by Roberto Longhi (1928). Although the artist worked for the Borghese family for a considerable period, in this case it is not possible to credit him with painting the panel for stylistic reasons, since it has a coarser painting style than that found in the known works of the Florentine. In this regard, Paola Della Pergola (1959) rightly pointed out that this *Hunt*, which would appear to be a pendant of the other ([inv. 207](#)), is rather to be attributed to the artist's workshop due to differences in technique and style. It can accordingly be dated to the third or fourth decade of the 17th century.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 262;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 135;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- R. Buscaroli, *La Pittura del Paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 325;
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, in "Archivi", III-IV, 1937, p. 223;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, p. 54, n. 77;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, p. 458;
- R. Sansone, in *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon* (catalogo della mostra, Milano, Palazzo Reale, 29 ottobre 1998-14 marzo 1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 192;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 84.

